

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГОРЕЛКОЙ РЕТОРТНОГО ТИПА

Хакимов Музаффаржон Эркинжонович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053707>

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества автоматических твердотопливных котлов с автоматической горелкой ретортного типа, описывается история первых отопительных систем. На основе утверждений правительства подчеркивается актуальность темы научной статьи.

Ключевые слова: автоматика, автоматический котел, система управления, дистанционная модель, теплообменная система.

Первые системы отопления, с прародителями твердотопливных котлов - печами, были созданы еще в Древнем Риме, для отопления нескольких домов использовались каналы, которые пролегли полу и стенах, по этим каналам проходили отработанные газы от печей. Такой тип отопления получил название "Гипокаустовое".¹

Через какое-то время на смену Гипокаустовому отоплению пришли камины. Часть тепла от горения топлива отдавалась в окружающую среду, то есть в помещение, при этом огромная часть тепла уходила в вытяжную трубу вместе с отработанными газами. Позже камины открытого типа трансформировались в камины закрытого типа.

Из-за недостатка древесины, в 1763 году Фридрих Великий модернизировал камины. Так появились «Берлинские печи», которые имеют несколько дымоходов. Использование такого дымохода в тандеме с углем позволило существенно повысить производительность котлов.

В начале XVIII века Мартин Тривальд разрабатывает централизованное отопление с помощью пара.²

В конце XVIII века в Англии появляются первые чугунные металлические печи.³

В начале XX века печи получают стремительных скачок в развитии вследствие требований к удобству.⁴

¹ История отопительных приборов // Помо [URL://www.pomo.ru/art/istoriya-otopitelnyh-priborov/](http://www.pomo.ru/art/istoriya-otopitelnyh-priborov/) (дата обращения 30.10.2023)

² История камина // История вещей URL: <http://история-вещей.рф/predmetyinterera/istoriya-kamina.html> (дата обращения: 30.10.2023).

³ Центральное отопление // Хэлпикс URL: <http://helpiks.org/8-90474.html> (дата обращения: 05.05.2018).

⁴ . Современные системы отопления // Stoodbooks URL: http://studbooks.net/1982492/matematika_himiya_fizika/sovremennye_sistemy_otopl_eniya (дата обращения: 30.10.2023).

В 1950 году в отопительных системах с котлами начинают применять циркуляционные насосы, что существенно повышает производительность отопительных систем.⁵

В 1973 году начинается основной энергетический кризис. Люди начинают вести активную разведку потенциальных источников энергии в отопительных системах. Таким образом люди приходят к современной отопительной системе с использованием твердотопливных котлов.⁶

В 2000 г. Эдмунтас Штропайтис изобретает твердотопливный котел длительного горения, в котором воздух подается через трубку телескопического типа, потому запас топлива сгорает очень медленно с хорошим соотношением времени горения и выделяемого тепла.⁷

Однако данный котел – который также называют пиролизным не является актуальным и уступает автоматическим твердотопливным котлам с автоматической горелкой ретортного типа.

Твердотопливный котел с автоматической подачей работает по принципу конвейера. Топливо погружается на специальный бункер в соответствующем количестве, а затем транспортируется до места сжигания. Причем включение механизма движения происходит в зависимости от температуры теплоносителя. Этот показатель снимается непосредственно в теплообменнике, а полученные данные передаются на блок управления, который посылает соответствующий электронный импульс. Включается электродвигатель, которые начинает двигать шнек с углем и высыпать соответствующее количество сырья в топку. Котлы работают на мелком твердом топливе – а она в свою очередь вдвойне дешевле. Одна загрузка котла хватает на 5-6 дней. Для изготовления данного котла используется металл из огнестойкой стали, которая может прослужить до 15 лет. Низкое воздействие на окружающую среду достигается за счет способности горелки сжигать топливо путем локального пиролиза. По сравнению с кустарными котлами, выбросы вредных веществ в атмосферу на порядок ниже. За счет автоматической подачи топлива и принудительной системы подачи воздуха с помощью вентилятора такие котлы заслуженно считаются автоматическими — обслуживание котла сводится к заполнению бункера топливом и извлечению золы. Они идеальны для небольших теплиц,

⁵ .Доменная революция // klubkom URL: <http://klubkom.net/posts/61295> (дата обращения: 30.10.2023).

⁶ История котлов // Твердокотёл URL: <http://tverdo-kotel.com/istoriya/> (дата обращения: 30.10.2023)

⁷ . Научно-технические открытия (конец XIX - начало XX ст.), их влияние на экономическое мировое развитие // Allbest URL: https://revolution.allbest.ru/economy/00448848_0.html (дата обращения: 05.05.2018)

производственных помещений, различных цехов, птицефабрик, кафе, ресторанов, школ и ресторанов.

Тематика автоматических твердотопливных котлов затронута в нескольких исследованиях Российских ученых. Например, в статье «Технико-экономическая оценка установки котла на древесных пеллетах» приведено экономическое обоснование целесообразности установки автоматического твердотопливного котла. В конце статьи автор дает заключение о том, что установка автоматического твердотопливного котла на замену котла, использующего дизельное топливо, окупится менее чем через год. Замена котла на печном мазуте целесообразно при автоматизации подачи топлива в котел.⁸

В статье «Параметрическое моделирование сжигания древесного генераторного газа с помощью пакета прикладных программ FlowVision» магистрант Л.Ф. Илалетдинов производит моделирование сжигания пиролизного газа с помощью продукта FlowVision. По результатам моделирования магистрант пришел к тому, что для получения устойчивого и интенсивного горения газа необходимо устанавливать рассеиватель воздушного потока, направленного на дожигание.⁹

Как нам всем известно в нашей стране, в частности в Ферганской долине остро ощущается нехватка и низкое давление природного газа в осенне-зимний период. Это сказывается практически во всех сферах деятельности: урожай в теплицах погибает, школы, детские сады, клиники, кафе, рестораны временно приостанавливают свою деятельность. В результате дети остаются без образования, а владельцы бизнеса без прибыли.

«В республике функционируют более 7,5 тысяч котельных различной мощности, на которых установлено почти 25 тысяч котлов различных типов и конструкций. Проектный коэффициент полезного действия наиболее крупных и совершенных котлов составляет 90-92%, практический же – 50-75%. Несмотря на высокие технические параметры существующего оборудования на крупных и средних котельных, реальная

⁸ Зайцев А.М., Щекин И.И., Трубаев П.А., Технико-экономическая оценка установки котла на древесных пеллетах// «VIII Международный молодежный форум» «Образование, наука, производство» Белград, 20-22 октября 2015г. – 2015. -№1.

⁹ Л.Ф. Илалетдинов. Параметрическое моделирование сжигания древесного генераторного газа с помощью пакета прикладных программ FlowVision //Интеллектуальные системы в производстве. -2013. -№1 (21). – С23-28

энергоэффективность использования не соответствует нормативам из-за устаревшего оборудования.»¹⁰

Также мы определили динамику популярности твердотопливных котлов в Узбекистане за последние 5 лет и определили, что по сравнению с предыдущими годами в зиму 2022-2023 года люди больше интересовались твердотопливными котлами. Самое большое количество запросов осуществили жители Ташкентской, Хорезмской и Навоийской, Бухарской и Ферганской областей.

Популярность по субрегионам

Субрегион

1 Ташкентская область	100
2 Хорезмская область	72
3 Навоийская область	71
4 Бухара	68
5 Ферганская область	66

Актуальность данной статьи обусловлена низким давлением или отсутствием в осенне-зимний период природного газа и электричества, а также стремительным ростом строительства домов и коттеджей, расположенный вдали от газовых магистралей. Более того решение Министерства энергетики Республики Узбекистан с 1 мая 2023 года теплицы и другие предприятия в том числе кирпичные, известковые и цементные заводы Республики начнут массово переводить с газа на уголь, а также решение Кабинета Министров №567 от 27.10.2023 о «Дополнительных мерах по поддержке деятельности тепличных хозяйств и предприятий, экспортирующих плодоовощную продукцию» делает данный вопрос еще более приоритетным.¹¹

Таким образом, внедрение автоматических технологий взамен устаревшим традиционным угольным котлам, станет решением для

¹⁰ К.Р. Аллаев. Электроэнергетика Узбекистана и Мира. – Т.: «Fan va texnologiya», 2009ю – 146 с.

¹¹ <https://www.spot.uz/ru/2023/02/17/>

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

большинства. Так как в ближайшие 5-10 лет перспективы решения проблем, связанных с доставкой природного газа, не ожидается, спрос на автоматические твердотопливные котлы будет только увеличиться..

